

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Xalilova Madinabonu Abduraxmon qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ZAMONAVIY SHAROITLARD A AKTIVLAR VA INVESTITSIYILARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'NALISHLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN